

ESCTS-Vol.4. N1. 033

Educación técnica productiva: estrategias descolonizadoras desde el aprender produciendo y aprender haciendo

Productive Technical Education: Decolonizing Strategies through Learning by Producing and Learning by Doing

Autores:

Sady Omar Fernandez Rodriguez
Universidad Pedagógica Mariscal Sucre
Sucre-Bolivia
fsadyomar@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0006-1362-4690>

Autor de correspondencia: *Sady Omar Fernandez Rodriguez*, fsadyomar@gmail.com

Recepción: 08-marzo-2026

Aceptación: 21-abril-2026

Publicación: 08-mayo-2026

Cómo citar este artículo:

Fernandez Rodriguez, S. O. (2026). Educación técnica productiva: estrategias descolonizadoras desde el aprender produciendo y aprender haciendo. *Sage Sphere of Technology, Sciences, Discoveries And Society*, 4(1), 1-12. <https://doi.org/10.63688/g1fd8149>

© 2026; Los autores. Este es un artículo en acceso abierto, distribuido bajo los términos de una licencia Creative Commons (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>) que permite el uso, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que la obra original sea correctamente citada.

RESUMEN

La educación técnica productiva se configura como una modalidad formativa estratégica para articular aprendizaje, producción, contexto e identidad en escenarios de educación alternativa. El objetivo del estudio fue analizar esta modalidad desde un enfoque descolonizador, destacando las estrategias de aprender produciendo y aprender haciendo como ejes pedagógicos fundamentales. Se desarrolló una investigación cualitativa con enfoque interpretativo y diseño de estudio de caso en un Centro de Educación Alternativa del departamento de Potosí. La muestra estuvo conformada por 57 participantes entre docentes, directivo y estudiantes, complementada con el análisis de una población institucional de 546 participantes. Se emplearon entrevistas semiestructuradas, guía de observación, diarios de campo y revisión documental, articulando la información mediante un proceso de triangulación. Los resultados evidencian una oferta formativa pertinente al contexto sociolaboral, la centralidad de la práctica en el aprendizaje, la articulación entre producción y conocimiento, así como una tensión entre acceso y continuidad educativa. Se concluye que la educación técnica productiva, desde una perspectiva descolonizadora, no solo fortalece competencias laborales, sino que también promueve autonomía productiva, soberanía cognitiva e identidad sociocomunitaria.

Palabras clave: educación técnica productiva, descolonización, aprender produciendo, aprender haciendo, educación alternativa.

ABSTRACT

Productive technical education is configured as a strategic training modality to articulate learning, production, context and identity in alternative education scenarios. The objective of the study was to analyze this modality from a decolonizing approach, highlighting the strategies of learning by producing and learning by doing as fundamental pedagogical axes. A qualitative research was developed with an interpretative approach and case study design in an Alternative Education Center in the department of Potosí. The sample was made up of 57 participants including teachers, directors and students, complemented by the analysis of an institutional population of 546 participants. Semi-structured interviews, observation guide, field diaries and documentary review were used, articulating the information through a process of triangulation. The results show a training offer relevant to the socio-labor context, the centrality of practice in learning, the articulation between production and knowledge, as well as a tension between access and educational continuity. It is concluded that productive technical education, from a decolonizing perspective, not only strengthens labor competencies, but also promotes productive autonomy, cognitive sovereignty and socio-community identity.

Keywords: productive technical education, decolonization, learning by producing, learning by doing, alternative education.

1. INTRODUCCIÓN

La educación técnica productiva ocupa un lugar estratégico en el debate educativo contemporáneo debido a su relación directa con el trabajo, la inclusión social y el desarrollo territorial. En el ámbito de la educación de jóvenes y adultos, esta modalidad trasciende la noción tradicional de capacitación laboral, configurándose como un espacio de articulación entre aprendizaje, experiencia y proyecto de vida. En este sentido, la formación adquiere mayor legitimidad cuando responde a trayectorias reales, necesidades concretas y contextos socioculturales específicos, tal como lo señalan estudios sobre educación de adultos (Lorenzatti & Bowman, 2019; Merriam & Bierema, 2013).

En América Latina, este debate se encuentra profundamente atravesado por la crítica a los modelos educativos heredados de la colonialidad del saber. Aníbal Quijano sostiene que la colonialidad ha instaurado jerarquías epistémicas que privilegian ciertos conocimientos en detrimento de otros, subordinando saberes locales y experiencias históricas de los pueblos. En la misma línea, Catherine Walsh plantea que la educación debe orientarse hacia procesos interculturales críticos que reconozcan la pluralidad de conocimientos y promuevan transformaciones estructurales en la producción del saber.

Desde esta perspectiva, la descolonización educativa implica no solo una revisión de contenidos, sino también de las formas en que se enseña, se aprende y se legitima el conocimiento. Boaventura de Sousa Santos propone el concepto de justicia cognitiva para cuestionar la hegemonía de epistemologías dominantes y abrir espacio a otros modos de conocer. De manera complementaria, Paulo Freire enfatiza que la educación debe ser un proceso liberador, en el que los sujetos construyan conocimiento desde su realidad y desarrollen conciencia crítica. Estas ideas se articulan con la propuesta de educación popular contemporánea, que, como señala Mejía (2015), constituye una forma de resistencia intercultural desde el Sur.

En este marco, la educación técnica productiva puede ser reinterpretada como un espacio pedagógico que articula saber, hacer y contexto. Más allá de su dimensión instrumental, esta modalidad permite integrar conocimientos teóricos con prácticas productivas situadas, reconociendo la experiencia como fuente legítima de aprendizaje. Desde la perspectiva de la

educación de adultos, el aprendizaje adquiere mayor profundidad cuando se construye a partir de la interacción entre experiencia, reflexión y acción (Merriam & Bierema, 2013).

En consecuencia, el presente artículo tiene como objetivo analizar la educación técnica productiva desde un enfoque descolonizador, destacando las estrategias de aprender produciendo y aprender haciendo como ejes pedagógicos fundamentales para articular formación, producción e identidad en contextos de educación alternativa. Se sostiene que dichas estrategias no solo fortalecen la pertinencia sociolaboral de la formación, sino que también contribuyen a la construcción de autonomía productiva y a la revalorización de saberes contextualizados.

2. METODOLOGÍA

El estudio se desarrolló desde un enfoque cualitativo de carácter interpretativo, con orientación sociocrítica, complementado con un análisis descriptivo de la información institucional. Esta elección metodológica permitió comprender la educación técnica productiva no solo como una oferta formativa, sino como una práctica pedagógica e institucional vinculada a significados, experiencias y relaciones con el contexto sociolaboral. Se adoptó un diseño de estudio de caso, tomando como unidad de análisis el Centro de Educación Alternativa “Mariscal Andrés de Santa Cruz D”, ubicado en el departamento de Potosí, Estado Plurinacional de Bolivia. La selección del caso respondió a criterios de pertinencia, considerando su oferta técnica diversificada, su matrícula significativa y su relevancia como espacio de formación de jóvenes y adultos en contextos sociocomunitarios. La población de estudio estuvo conformada por 57 sujetos, seleccionados mediante un muestreo intencional, incluyendo 6 maestras y maestros, 1 director institucional y 50 participantes/estudiantes. Esta muestra permitió recoger información desde diferentes perspectivas sobre la dinámica formativa, la aplicación de estrategias pedagógicas y la relación entre aprendizaje, producción y contexto.

Para la recolección de información se emplearon tres técnicas principales: entrevistas semiestructuradas, guía de observación y diarios de campo. Las entrevistas permitieron explorar percepciones, experiencias y valoraciones de los actores educativos; la observación facilitó el registro de prácticas pedagógicas en contexto; y los diarios de campo permitieron sistematizar situaciones relevantes del proceso formativo. De manera complementaria, se

incorporó la revisión de documentación institucional y la caracterización estadística de una población total de 546 participantes distribuidos en cinco carreras técnicas y tres niveles formativos.

El análisis de la información se realizó mediante un proceso de triangulación, integrando los datos obtenidos de las entrevistas, la observación, los diarios de campo, la documentación institucional y la estadística descriptiva. A partir de este proceso se construyeron cinco categorías emergentes: pertinencia sociolaboral de la oferta formativa, centralidad del hacer como mediación pedagógica, articulación entre aprendizaje y producción, tensión entre acceso y continuidad formativa, y relación entre formación técnica e identidad sociocomunitaria.

En el plano ético, el estudio se desarrolló bajo principios de confidencialidad, respeto a los participantes y responsabilidad académica. Se garantizó el uso adecuado de la información, evitando la identificación directa de los sujetos y asegurando la coherencia entre el diseño metodológico y el alcance interpretativo del estudio.

3. RESULTADOS

El análisis de la educación técnica productiva en el Centro de Educación Alternativa “Mariscal Andrés de Santa Cruz D” se desarrolló a partir de la integración de diversas fuentes de información, incluyendo entrevistas semiestructuradas, guía de observación, diarios de campo, revisión documental y caracterización estadística institucional. Este proceso permitió construir una comprensión integral del fenómeno estudiado, articulando evidencia empírica con categorías interpretativas derivadas de la triangulación de datos.

En primer lugar, la caracterización institucional evidencia una oferta técnica diversificada, con un total de 546 participantes distribuidos en cinco carreras y tres niveles formativos. Esta base permite situar el análisis en un contexto educativo significativo, donde la formación técnica responde a distintas áreas del conocimiento vinculadas con el entorno sociolaboral.

Tabla 1.

Distribución de participantes en la formación técnica por carrera y nivel formativo

Nº	Área	Carrera técnica	T. Básico	T. Auxiliar	T. Medio	Total
1	Comercio	Contaduría General	53	12	24	89

Nº	Área	Carrera técnica	T. Básico	T. Auxiliar	T. Medio	Total
2	Salud	Fisioterapia	82	23	63	168
3	Servicios	Gastronomía	42	21	18	81
4	Servicios	Parvularia	46	21	55	122
5	Tecnología	Sistemas Informáticos	42	17	27	86
Total general			265	94	187	546

Nota. Elaboración propia con base en la estadística institucional del centro educativo.

La tabla muestra que la carrera con mayor número de participantes es Fisioterapia, con 168 estudiantes (30,8 %), seguida de Parvularia con 122 (22,3 %). En menor proporción se encuentran Contaduría General (16,3 %), Sistemas Informáticos (15,8 %) y Gastronomía (14,8 %). Esta distribución evidencia una predominancia de áreas vinculadas al cuidado, al servicio y a la atención, lo que sugiere una relación directa entre la oferta formativa y las necesidades del entorno.

En cuanto a los niveles formativos, se observa una mayor concentración en Técnico Básico, con 265 participantes (48,5 %), seguido de Técnico Medio con 187 (34,2 %) y Técnico Auxiliar con 94 (17,2 %). Este comportamiento permite identificar el rol del centro como espacio de acceso a la formación técnica, al tiempo que plantea interrogantes sobre la continuidad y progresión de los estudiantes en niveles superiores.

A partir del proceso de triangulación de la información, se identificaron cinco categorías interpretativas que estructuran los resultados del estudio:

Pertinencia sociolaboral de la oferta formativa

Los datos estadísticos, junto con las percepciones recogidas en las entrevistas, evidencian que la oferta técnica responde a necesidades concretas del entorno. La alta demanda en carreras como Fisioterapia y Parvularia refleja una vinculación directa entre formación y oportunidades sociolaborales, lo que fortalece la relevancia institucional.

Centralidad del hacer como mediación pedagógica

Los registros de observación y los diarios de campo muestran que el aprendizaje se construye principalmente a partir de la práctica. La participación activa de los estudiantes en actividades técnicas permite una comprensión más profunda de los contenidos, evidenciando que el “hacer” constituye un eje central del proceso formativo.

Articulación entre aprendizaje y producción

Las entrevistas y los registros de campo evidencian que el aprendizaje adquiere mayor significado cuando se vincula con actividades productivas reales. La producción no se limita a un resultado final, sino que actúa como un principio organizador del aprendizaje, permitiendo integrar teoría, práctica y contexto.

Tensión entre acceso y continuidad formativa

La concentración de estudiantes en el nivel Técnico Básico, en contraste con la menor presencia en niveles superiores, revela una tensión entre acceso y permanencia. Esta situación sugiere la existencia de factores que influyen en la continuidad educativa, los cuales requieren ser analizados en profundidad.

Formación técnica e identidad sociocomunitaria

Los resultados muestran que la formación técnica no solo desarrolla competencias operativas, sino que también fortalece el sentido de pertenencia y la identidad de los participantes. La vinculación entre aprendizaje, contexto y experiencia contribuye a una formación más integral, articulada con la realidad sociocultural.

En conjunto, los resultados evidencian que la educación técnica productiva, cuando se articula con el contexto y la práctica, se configura como una modalidad formativa pertinente, significativa y con potencial transformador en el ámbito de la educación alternativa.

4. DISCUSIÓN

Los resultados del estudio permiten sostener que la educación técnica productiva adquiere mayor consistencia cuando se articula desde la experiencia, la práctica y la relación directa entre conocimiento y contexto. Este hallazgo se corresponde con los planteamientos de Malcolm Knowles, quien sostiene que el aprendizaje en personas adultas se fortalece cuando se vincula con experiencias significativas y necesidades reales. En la misma línea, Ambrose et al. (2010) destacan que el aprendizaje profundo se construye cuando el sujeto participa activamente en procesos aplicados, lo cual coincide con la centralidad del “hacer” identificada en los resultados.

La categoría referida a la articulación entre aprendizaje y producción refuerza esta perspectiva. El hecho de que el conocimiento se construya en relación con actividades productivas concretas permite superar modelos educativos fragmentados, donde la teoría y

la práctica se encuentran disociadas. Desde una mirada crítica, Stephen Brookfield señala que el aprendizaje significativo implica cuestionar supuestos y construir conocimiento desde la experiencia, lo que se vincula con la dinámica observada en el estudio.

No obstante, el aporte central de esta investigación radica en evidenciar que las estrategias de aprender produciendo y aprender haciendo adquieren un sentido más amplio cuando se interpretan desde un enfoque descolonizador. En este sentido, Rivera Cusicanqui (2010) advierte que los procesos educativos deben romper con las jerarquías que subordinan los saberes locales frente a epistemologías dominantes, lo cual se refleja en la revalorización de la experiencia y el contexto como fuentes legítimas de conocimiento identificadas en los resultados.

La pertinencia sociolaboral de la oferta formativa constituye otro elemento clave de análisis. La concentración de estudiantes en áreas como Fisioterapia y Parvularia evidencia una correspondencia entre la formación técnica y las demandas del entorno. Este hallazgo coincide con la idea de que la educación de adultos debe responder a contextos específicos y necesidades concretas, tal como se plantea en estudios sobre formación permanente (Knowles et al., 2011). En este sentido, la educación técnica productiva no puede entenderse como una propuesta abstracta, sino como una práctica situada.

Por otra parte, la tensión entre acceso y continuidad formativa introduce una dimensión crítica en la discusión. La alta presencia de estudiantes en el nivel Técnico Básico, frente a la disminución en niveles superiores, sugiere la existencia de factores que limitan la permanencia educativa. Desde el campo de la evaluación formativa, Black y Wiliam (1998) sostienen que los procesos educativos requieren mecanismos de acompañamiento y retroalimentación que favorezcan la continuidad del aprendizaje. De manera complementaria, Hattie y Timperley (2007) enfatizan la importancia del feedback como elemento clave para el progreso formativo, mientras que Nicol y Macfarlane-Dick (2006) destacan el papel de la autorregulación en el aprendizaje, aspectos que pueden contribuir a comprender esta problemática.

Finalmente, la relación entre formación técnica e identidad sociocomunitaria permite ampliar la comprensión del sentido de la educación técnica productiva. Los resultados evidencian que la formación no solo desarrolla competencias operativas, sino que también fortalece el reconocimiento y la pertenencia de los sujetos. En este marco, la educación se

configura como un espacio de construcción de sentido, en el que el aprendizaje se vincula con la experiencia y la realidad sociocultural.

En conjunto, la discusión permite afirmar que la educación técnica productiva, desde un enfoque descolonizador, no debe ser reducida a una lógica instrumental orientada al mercado, sino comprendida como un espacio pedagógico que articula formación, producción, contexto e identidad. Este enfoque amplía su potencial transformador, al integrar dimensiones pedagógicas, sociales y culturales en el proceso educativo.

5. CONCLUSIÓN

La presente investigación permite concluir que la educación técnica productiva, orientada desde un enfoque descolonizador, constituye una alternativa pertinente para articular formación, producción, contexto e identidad en escenarios de educación alternativa. Las estrategias de aprender produciendo y aprender haciendo se consolidan como ejes pedagógicos fundamentales, ya que sitúan el aprendizaje en la experiencia concreta, favoreciendo la construcción de conocimientos significativos y contextualizados.

Asimismo, la caracterización institucional del Centro de Educación Alternativa “Mariscal Andrés de Santa Cruz D” evidencia una oferta formativa diversificada y con una matrícula significativa de 546 participantes, lo que confirma su relevancia en el ámbito de la formación técnica. La predominancia de carreras vinculadas al cuidado, al servicio y a la atención demuestra una correspondencia entre la oferta educativa y las necesidades sociolaborales del entorno, fortaleciendo la pertinencia de esta modalidad.

Por otra parte, se identifica que el centro cumple un rol importante como espacio de acceso a la formación técnica, reflejado en la alta concentración de estudiantes en el nivel Técnico Básico. Sin embargo, esta situación también revela una tensión en la continuidad formativa, evidenciada por la menor presencia en niveles superiores, lo que plantea la necesidad de fortalecer estrategias institucionales que favorezcan la permanencia y progresión educativa.

En el plano pedagógico, se concluye que la práctica y la producción no deben ser entendidas como elementos complementarios, sino como mediaciones centrales del proceso de enseñanza-aprendizaje. La integración entre teoría y práctica permite que el conocimiento adquiera mayor sentido, utilidad y legitimidad para los participantes, consolidando procesos formativos más integrales.

Se concluye que la educación técnica productiva, desde una perspectiva descolonizadora, no solo contribuye al desarrollo de competencias laborales, sino que también promueve la autonomía productiva, la soberanía cognitiva y el fortalecimiento de la identidad sociocomunitaria. En este sentido, su potencial transformador radica en la capacidad de vincular la formación con la realidad de los sujetos, reconociendo el valor de sus saberes, experiencias y contextos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ambrose, S. A., Bridges, M. W., DiPietro, M., Lovett, M. C., & Norman, M. K. (2010). *How learning works: Seven research-based principles for smart teaching*. Jossey-Bass. <https://firstliteracy.org/wp-content/uploads/2015/07/How-Learning-Works.pdf>
- Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 5(1), 7–74. <https://doi.org/10.1080/0969595980050102>
- Brookfield, S. D. (2005). *The power of critical theory for adult learning and teaching*. Open University Press. https://books.google.com.ec/books/about/The_Power_of_Critical_Theory_for_Adult_L.html?id=4Bp5QgAACAAJ&redir_esc=y
- De Sousa Santos, B. (2018). *Epistemologías del Sur: Justicia cognitiva contra el colonialismo global*. Akal. https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20181124092336/Epistemologias_del_sur_2018.pdf
- Freire, P. (2017). *Pedagogía del oprimido* (55.^a ed.). Siglo XXI Editores. <https://www.servicioskoinonia.org/biblioteca/general/FreirePedagogiadeloprimido.pdf>
- Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research*, 77(1), 81–112. <https://doi.org/10.3102/003465430298487>
- Knowles, M. S., Holton, E. F., III, & Swanson, R. A. (2011). *The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development* (7th ed.). Elsevier. <https://lib-pasca.unpak.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=3533&bid=15496>

Lorenzatti, M. del C., & Bowman, M. A. (2019). *Educación de jóvenes y adultos: Contribuciones de la investigación para pensar la práctica educativa*. UniRío Editora. <https://www.unirioeditora.com.ar/producto/educacion-jovenes-adultos/>

Mejía, M. R. (2015). *La educación popular en el siglo XXI: Una resistencia intercultural desde el Sur y desde abajo*. Ediciones Desde Abajo. <https://www.redalyc.org/pdf/4772/477247216006.pdf>

Merriam, S. B., & Bierema, L. L. (2013). *Adult learning: Linking theory and practice*. Jossey-Bass. <https://download.e-bookshelf.de/download/0003/9722/52/L-G-0003972252-0002483324.pdf>

Nicol, D. J., & Macfarlane-Dick, D. (2006). Formative assessment and self-regulated learning: A model and seven principles of good feedback practice. *Studies in Higher Education*, 31(2), 199–218. <https://doi.org/10.1080/03075070600572090>

Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En E. Lander (Ed.), *La colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas* (pp. 201–246). CLACSO.

Rivera Cusicanqui, S. (2010). *Ch'ixinakax utxiwa: Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores*. Tinta Limón. <https://chixinakax.files.wordpress.com/2010/07/silvia-rivera-cusicanqui.pdf>

Walsh, C. (2009). *Interculturalidad, Estado, sociedad: Luchas (de) coloniales de nuestra época*. Abya-Yala.

Conflicto de Intereses: El autor afirma que no existen conflictos de intereses en este estudio y que se han seguido éticamente los procesos establecidos por esta revista. Además, asegura que este trabajo no ha sido publicado parcial ni totalmente en ninguna otra revista.

FINANCIAMIENTO

El autor no recibió financiamiento para el desarrollo de esta investigación.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA:

Nombres de autores e iniciales: Sady Omar Fernandez Rodriguez (SOFR).

1. Conceptualización: SOFR
2. Curación de datos: SOFR

3. Análisis formal: SOFR
4. Adquisición de fondos: SOFR
5. Investigación: SOFR
6. Metodología: SOFR
7. Administración del proyecto: SOFR
8. Recursos: SOFR
9. Software: SOFR
10. Supervisión: SOFR
11. Validación: SOFR
12. Visualización: SOFR
13. Redacción – Borrador original: SOFR
14. Redacción – Revisión y edición: SOFR

